

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Хамраев Орифхон

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

